

DISEGNARE CITTÀ INNOVATIVE PERSONE E ANIMALI IN CITTÀ CHE CAMBIANO

20 AGOSTO 2025

F. DI IACOVO, G. GRANAI (a cura di)

Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
GLI ANIMALI NELLE CITTÀ	3
GLI APPROCCI DIFFUSI NELLA GESTIONE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ	4
GUARDARE AGLI ANIMALI IN CITTÀ CON OCCHI NUOVI	5
RIGENERAZIONE URBANA IL NUOVO DOVERE	6
RIGENERAZIONE URBANA E CITTÀ RISTORATIVE	7
GLI ANIMALI COME SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA	8
PROGETTARE CITTÀ A MISURA DI PERSONE E ANIMALI	9
POLITICHE E INTEGRAZIONE NELLA PROSPETTIVA DI UNA POLITICA URBANA PERSONE ANIMALI	9
RIGENERAZIONE URBANA E ANIMALI: LE AREE DI LAVORO	11
POLITICHE AMBIENTALI	12
POLITICHE URBANISTICHE	13
POLITICHE SOCIALI	14
POLITICHE EDUCATIVE	16
POLITICHE DEL TURISMO	17
POLITICHE ECONOMICHE:	19
POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE	20
POLITICHE DEL TRASPORTO	21
COME PROCEDERE QUINDI CON LA PUIPA	21
LA PUIPA E LE RISORSE PER LO SVILUPPO DELLE SUE AZIONI	24
CONCLUSIONI	27
BIBLIOGRAFIA	27

Questo report raccoglie e traduce in modo operativo le attività di ricerca svolte dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa all'interno del progetto INHABIT finanziato dall'UE per testare soluzioni innovative per il futuro di città smart. Il gruppo di ricerca ha visto il contributo di più ricercatrici e ricercatori. In particolare, questo rapporto è stato realizzato con il contributo della Prof.ssa Chiara Mariti e della dott.ssa Carmen Borrelli, oltre che dei curatori.

INTRODUZIONE

Le città sono costruite per le persone ma sono abitate da un numero crescente di animali. Gli animali nelle città e nelle famiglie con la loro presenza favoriscono nuove forme di contatto con la natura aprendo grandi potenzialità a città che si aprono a nuove intelligenze.

Gli animali sono diventati una presenza diffusa nelle città, sebbene alla crescita numerica non si sia sempre affiancata pari attenzione nella pianificazione degli spazi, come nel disegno delle politiche e nei modi con cui si guarda agli animali.

La Costituzione italiana ha inserito attenzione per ambiente e animali nella riforma dell'art.9 assegnando nuovi diritti che potrebbero trovare traduzione in una forma di nuova cittadinanza. Persone e animali, in Italia, sono quindi cittadini, esprimono bisogni ed esercitano diritti e doveri.

Per rispondere alle nuove sfide che anche la nostra costituzione disegna, è possibile riflettere sul potenziale che nasce da nuove letture nel rapporto tra persone-animali. Una sfida che le città possono cogliere, non solo per rispondere a nuove domande sociali, ma anche per migliorare la capacità inclusiva e la qualità della vita urbana per gli animali come per le persone.

Pianificare città innovative a misura di persone e animali è il sentiero che accompagna questa linea guida a vantaggio dei pianificatori urbani, pubblici e privati che siano.

GLI ANIMALI NELLE CITTÀ

Pochi numeri danno idea, anche economica, della dimensione della presenza degli animali in Italia dove si stimano:

- **60.5** milioni di pet;
- **5** miliardi € di PIL di indotto economico;
- **58%** proprietari di pet che vivono in appartamento;
- **55%** famiglie con bambini;
- **3,4/2,2** dimensione media familiare e numero medio di pet.

In realtà i numeri sopra riportati riguardano gli animali da compagnia presenti in Italia e, di fatto, in prevalenza nelle città dove oramai risiedono l'80% delle persone.

Agli **animali da compagnia**, in realtà si affiancano gli **animali che vivono in natura** (che vivono in forma stabile o transitano nelle città) e gli **animali**

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

da produzione, poco presenti oggi nelle città europee, sebbene in potenziale crescita a seguito della diffusione di modelli innovativi di allevamento (vedi gli allevamenti di insetti e gli impianti di acquaponica).

Le tre tipologie di presenze pongono quesiti ed esigenze di gestione di diverso tipo, evidentemente, sebbene ciascuna di competenza di chi le città le pianifica e le vive.

GLI APPROCCI DIFFUSI NELLA GESTIONE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ

La presenza degli animali in città non è fatto nuovo è chiaro, e tradizionalmente le amministrazioni si sono confrontate con la corretta presenza e la gestione delle possibili implicazioni. Si tratta di un rapporto evolutivo che, da motivi di prevalente utilità (uso nei trasporti, e produzione di alimenti) si è andata evolvendo nel tempo con il modificarsi delle attenzioni e degli interessi della società.

Oggi, nelle società occidentali, l'azione delle amministrazioni si concentra in prevalenza su due aspetti:

- quello relativo alla protezione degli animali e dei loro diritti riconosciuti, con specifici servizi (canili, gattili, garante dei diritti) e regolamenti (comunali di tutela e di corretta detenzione degli animali);
- quello legato alla gestione dell'igiene urbana, per lo più in collaborazione con i servizi sanitari di territorio (in Italia i Dipartimenti di prevenzione delle ASL) per la prevenzione di zoonosi e rischi legati alla loro presenza (incidenti, trasmissione di malattie, aggressioni).

A questa prima impostazione, in realtà se ne può aggiungere una terza, legata alla riforma dell'art.9 della costituzione e, più in generale, all'evolversi delle conoscenze relative alle relazioni tra persone e animali oramai consolidate nella letteratura scientifica.

Implicitamente, il pensiero prevalente è che la detenzione degli animali spetti ai privati, mentre alle amministrazioni spetta il compito di regolarne presenze e implicazioni, specie se problematiche.

A questa impostazione, in realtà, se ne può affiancare una terza, che guarda agli animali come a una risorsa inattesa presente nelle città, grazie alla quale migliorare la qualità di vita, la capacità inclusiva nelle città, e accrescere la capacità di realizzare beni pubblici utili per tutti i cittadini e, tra questi, anche di quelli più fragili.

GUARDARE AGLI ANIMALI IN CITTÀ CON OCCHI NUOVI

Siamo abituati a vivere città, a volte meglio organizzate, talvolta più problematiche, con una storia e una cultura amministrativa differente, capaci di apprendere in modo collettivo e con dialogo sociale, o, talvolta, più condizionate dalla diffusione di modelli gestionali chiusi. Città più vivibili si affiancano a città che conoscono maggiore complessità. Indipendentemente dai punti di partenza, non c'è dubbio che le città siano sottoposte a continue sollecitazioni con l'evolversi della struttura sociale, economica, ambientale, e della stessa cultura nella società.

La velocità del cambiamento è percepita come maggiore nei giorni odierni e questo per una pluralità di motivazioni. Una rapidità che genera talvolta disorientamento nelle persone o in particolari strati sociali di popolazione.

Ne è un esempio quanto accaduto nella fase pandemica, quando la presenza degli animali nelle famiglie è cresciuta rapidamente, anche per facilitare la vita in ambienti confinati, specie per i membri più giovani. O, un secondo esempio, può essere trovato nel legame che si stabilisce tra persone anziane, talvolta sole, e gli animali che li accompagnano nella gestione della loro vita quotidiana.

Resta il fatto che la presenza degli animali, oggi, si carica di nuovi significati, sia nelle famiglie, sia nella città. Le stesse amministrazioni possono leggere la loro presenza come un problema, o come una risorsa capace di contribuire a rigenerare le città e la qualità di vita che esse sono in grado di assicurare. La nostra proposta segue questa seconda linea di pensiero e guarda alla presenza degli animali nelle città come una risorsa utile da valorizzare per renderle più attive, inclusive e attente ai cambiamenti e ai bisogni di chi vi risiede.

La crescente presenza degli animali oggi è in grado di generare opportunità economiche, occupazionali, sociali, anche in collegamento con la domanda e offerta di servizi innovativi per le persone.

Non vi è dubbio, poi, che la presenza crescente degli animali nelle città porti a nuove domande di qualificazione delle strutture e la necessità di approntare nuovi servizi e utilità prevenendo anche aspetti problematici di convivenza (la diffusione di deiezioni liquide e solide, il randagismo, la gestione dei rifiuti, la realizzazione di strutture per la sepoltura degli animali, per fare qualche esempio).

Potenzialità e vincoli, in ogni caso, richiedono nuove attenzioni e modi di operare, quelli che nuovi approcci alla pianificazione intelligente di città a misura di persone e animali possono contribuire a disegnare e portare in atto come evidenziato dal progetto di ricerca IN-HABIT condotto dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa.

RIGENERAZIONE URBANA IL NUOVO DOVERE

L'Unione Europea ha guardato e continua a promuovere approcci innovativi rispetto all'evoluzione delle città di fronte alle sfide contemporanee.

L'instabilità climatica e l'innalzamento conclamato delle temperature impongono la ricerca di soluzioni capaci di generare stabilità. L'invecchiamento della popolazione nelle città accresce fenomeni di isolamento e di disorientamento, anche legati alla rapida diffusione di nuove presenze e culture che si affacciano alla vita urbana, talvolta senza il necessario dialogo. L'evolversi del sistema economico, secondo nuove geografie e nuovi modelli di produzione, concentra e limita, a seconda dei casi, le possibilità economiche per le persone, impattando sull'accesso a taluni diritti essenziali, tra cui la casa e i servizi socio-sanitari. I margini di manovra dell'azione pubblica risentono sempre più della carenza generale di risorse economiche utili per continuare ad assicurare risposte adeguate a bisogni crescenti degli abitanti. A fronte di crescenti tensioni e limiti, la riflessione sui modelli di evoluzione della società sposta l'attenzione sulla capacità che le città, e i sistemi locali in cui queste operano, mostrano nel riuscire a trovare elementi di compensazione dal punto di vista economico, ambientale e sociale per generare risposte, in modo nuovo, a vecchi e nuovi bisogni. Non a caso il tema della prosperità si va sostituendo a quello di sviluppo, dove quest'ultimo ragiona in una logica solo economica, dimenticando i limiti e le conseguenze che a questa ipotesi si legano, mentre il primo guarda alla capacità di generare migliori equilibri di vita, tanto dal punto di vista dell'accesso al reddito, quanto delle opportunità che derivano dal vivere in ambienti sani e sicuri, dove le relazioni tra le persone finiscono per rappresentare elemento di riduzione delle fragilità crescenti.

Le città devono riacquisire nuova intelligenza e, in questa prospettiva, il tema delle smart cities si è prima sposato all'introduzione di soluzioni tecnologiche capaci di favorire, allo stesso tempo, miglioramenti organizzativi e gestionali della vita urbana, quindi la riflessione sull'introduzione di soluzioni basate sulla natura è stata vista come elemento di compensazione, anche per rispondere alle sfide del cambiamento climatico, dell'inquinamento e della gestione in maggiore sicurezza degli eventi naturali (ad esempio nella gestione delle acque).

Più di recente, la riflessione introdotta dal New European Bauhaus (NEB) ha posto attenzione alla rigenerazione urbana e alla opportunità di costruire ambienti piacevoli, attrattivi e adatti a tutti, capaci di assicurare benessere e senso di appartenenza. L'iniziativa sul NEB intende promuovere soluzioni che, accanto alla sostenibilità, siano anche belle ed inclusive, si basino sulla capacità di coinvolgere le persone e le comunità locali nel co-disegno, mediante la messa a disposizione di azioni di guida e metodi di lavoro coerenti con i luoghi e la loro cultura e caratteristiche, assicurando inclusione sociale, attenzione alle persone e alla creazione di opportunità economiche.

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

La rigenerazione urbana implica l'attivazione di processi d'innovazione sociale [1-5] capaci di attivare le soluzioni basate sulla natura [6-10] con approcci sempre più diffusi per la pianificazione urbana.

RIGENERAZIONE URBANA E CITTÀ RISTORATIVE

Il tema della rigenerazione urbana si lega alla capacità di riorganizzare le città a fronte delle nuove sollecitazioni in essere.

Rigenerare implica la capacità di riorganizzare in modo nuovo il tessuto urbano consapevoli che qualcosa che è andato perso o eroso nel corso della modernizzazione della società. In ambito urbano, l'attenzione della rendita fondiaria all'intensità abitativa e agli usi prevalentemente produttivi degli spazi ha finito per comprimere aspetti legati in maggiore misura alla vita pubblica, all'uso dei luoghi per attività che hanno impatto sulla qualità del vivere urbano e sulla facilitazione del dialogo tra persone appartenenti anche a strati sociali, culturali, generazionali diversi.

In questo, la rigenerazione urbana si pone come tema non solo strettamente tecnico-architettonico, ma assume una nuova complessità che parte dal modello di co-decisione rispetto agli aspetti di programmazione, attraverso percorsi capaci di coinvolgere in modo inclusivo, portatori di interesse in progettazioni capaci di tenere conto degli aspetti sociali, ambientali oltre che economici dell'evoluzione del tessuto urbano, delle identità culturali che da sempre hanno caratterizzato il sistema urbano nazionale ed europeo.

Seguendo questo filo di pensiero la rigenerazione urbana può guardare con attenzione al modo in cui pianificare città capaci di dare attenzione a sette dimensioni introdotte da Roe & McCay [11] che evidenziano l'importanza da assegnare alla cura di A) spazi verdi, B) della gestione delle risorse idriche disponibili, C) della creazione di aree con buona qualità sensoriale, D) di spazi dove costruire relazioni di vicinato, e poi dimensioni urbane in cui sia possibile per persone E) muoversi attivamente, F) giocare, e G) essere inclusi.

Le implicazioni per la qualità di vita dei cittadini di una buona azione sulle sette dimensioni citate sono sintetizzate nella tabella seguente. Gli impatti positivi sulla qualità del vivere delle persone possono riguardare sia aspetti di vita personale, sia le dimensioni della relazione con altre persone e con l'ambiente in cui vivono.

Dimensioni	Descrizione
Verde	Disponibilità e accessibilità alla natura, con impatti positivi in termini di miglioramento delle funzioni intellettive, riduzione di ansia e stress, impatti positivi anche per persone ADHD e con demenza
Blue	Disponibilità, accesso, pulizia, possibilità di godere della visione e dei rumori, oltre che delle attività legate alla presenza dell'acqua con impatti positivi sulla riduzione di depressione e stress

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

Sensorialità	Luoghi con bassi livelli di rumorosità e inquinamento, disponibilità di zone riparate che possono assicurare supporto e momenti di appartamento per le persone
Relazioni di vicinato	Disponibilità di spazi pubblici e di reti sociali per attivare e facilitare dialogo di intergenerazionale, tra persone di diversi strati sociali e provenienza e gruppi
Città attiva	Accesso a spazi per attività fisiche -camminata, corsa, bicicletta, trasporti, etc- città dei 15 minuti- per diverse tipologie di persone, giovani, bambini, famiglie, anziani, etc
Città aperta al gioco	Disponibilità di spazi per il gioco e la crescita delle proprie facoltà mentali, sociali, cognitive e lo sviluppo emotivo
Inclusiva	Spazi, attività e servizi capaci di ridurre i rischi di esclusione legati ad aspetti diversi, di età, sesso, condizioni personali

GLI ANIMALI COME SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA

Può la presenza degli animali contribuire a rigenerare gli spazi urbani e generare comunità più inclusive e capaci di assegnare ai loro abitanti una migliore qualità della vita? Il progetto IN-HABIT ha provato ad esplorare le implicazioni di questa domanda, proprio cogliendo il fatto che gli animali sono presenti nelle città, vivono con le persone e le accompagnano nel loro quotidiano, sia che si tratti di animali di cui le persone si fanno portatori (proprietari), sia, ancora che si tratti di animali che si muovono nelle città e/o che possono entrare in contatto, anche mediato professionalmente, con le persone.

La risposta che deriva da 5 anni di esperienza pilota nella città di Lucca fornisce indicazioni affermative, con alcune implicazioni metodologiche di percorso che possono essere attivate per dare luogo ad una città human-animal, dove la pianificazione urbana, non solo strutturale ed infrastrutturale, sia stata concepita per dare risposte capaci di integrare e dare valore positivo alla corretta interazione tra persone e animali.

Nella nuova città, gli animali rappresentano le nuove soluzioni basate sulla natura (Animal-Nature Based Solutions) capaci di partecipare ad un progetto di rigenerazione urbana e migliorare qualità di vita, inclusione e dialogo sociale nei tessuti urbani, contribuendo ad un disegno di rigenerazione urbana e facilitando risposte ad una domanda sociale crescente nelle città riguardo la presenza e la corretta e positiva gestione degli animali.

Dimensioni Animali come bene pubblico	
Verde	Animabili, aree relazionali come spazi riservati e facilitanti l'interazione tra persone e animali
Blue	Valorizzazione della presenza e interazione con la fauna ittica nei corsi acquatici in città, anche dal punto di vista associativo oltre che personale
Sensorialità	Possibilità di trovare aree e momenti di rifugio personale in aree dedicate al passeggio, all'interazione e all'osservazione degli animali di proprietà o liberi

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

Relazioni di vicinato	Dialogo mediato dagli animali negli spazi dedicati, organizzazione in gruppi e associazioni interessate a valorizzare gli spazi e le attività collegate, presa in carico degli spazi e di attività/eventi collegati
Città attiva	Possibilità di passeggiare, correre e muoversi con gli animali, da soli o in gruppo, lungo le aree dedicate
Città dove il gioco è facile	Educazione nelle scuole, giochi e attività dedicate ad azioni ludiche con animali
Inclusiva	Attività Assistite con Animali di diverso tipo dedicate a persone fragili, servizi di attenzione a persone fragili con animali, animali come elemento di inclusione e dialogo sociale anche per gruppi di persona a forte tasso di esclusione (es senza fissa dimori con animali)

Per procedere in questa direzione bisogna, però, accettare la sfida di progettare la città a misura di persone e animali e con una più forte integrazione delle politiche municipali.

PROGETTARE CITTÀ A MISURA DI PERSONE E ANIMALI

Progettare una città capace di valorizzare la presenza degli animali e le Animal-Nature Based Solutions in relazione con le persone implica la capacità di guardare alla pianificazione urbana con nuovi occhiali.

La pianificazione urbana riguardante gli animali ha coinvolto ad oggi in prevalenza gli assessorati all'ambiente e i dipartimenti di prevenzione della salute pubblica con i servizi pubblici veterinari. In realtà si tratta di una visione che rispecchia abbastanza bene la visione di animali come percettori di diritti e sui quali porre attenzione nei confronti della salute delle persone ma, allo stesso tempo, si tratta di un approccio che rischia di ostacolare la possibilità di costruire una visione e una politica urbana integrata persone animali (PUIPA). Ovviamente l'assessorato all'ambiente resta il promotore di una politica integrata che per definizione, necessita di legare altre politiche in accordo con la nuova visione.

POLITICHE E INTEGRAZIONE NELLA PROSPETTIVA DI UNA POLITICA URBANA PERSONE ANIMALI

La possibilità di valorizzare le A-NBS coinvolge molti assessorati di un Comune e varie politiche, tra cui le:

- **politiche per la partecipazione:** per il co-disegno con i portatori di interesse del territorio delle scelte e delle priorità di una PUIPA e la loro inclusione nei processi di decisione

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

- **politiche ambientali:** per la gestione degli animali, delle aree verdi, per la gestione dei rifiuti e delle disposizioni legate al fine vita degli animali
- **politiche urbanistiche:** per la realizzazione delle infrastrutture fisiche a supporto della gestione dell'interazione tra persone e animali
- **politiche sociali:** per pianificare e organizzare i nuovi servizi per l'inclusione di persone fragili
- **politiche educative:** per la organizzazione di attività di apprendimento legate a tutte le tipologie di animali presenti in città (pet o selvatici)
- **politiche del turismo:** per la gestione di iniziative legate alla valorizzazione del turismo pet-friendly
- **politiche economiche:** per la valorizzazione e la qualificazione delle attività economiche diversamente legate alla presenza e alla gestione degli animali in ambito urbano
- **politiche del trasporto:** legate alla corretta gestione dei trasporti che possono riguardare anche gli animali e i loro portatori

All'interno di ciascuna area di competenza, sono numerose le azioni che possono essere pianificate, come vedremo più avanti.

Ovviamente la complessità dell'integrazione tra politiche trova nella possibilità di adottare gradualità la sua facilitazione verso la costruzione di una politica integrata urbana persone-animali, anche approcciando il tema da specifiche angolature per poi progredire nell'amministrazione e nella città a partire da azioni pilota.

In questa prospettiva, e nella logica del NEB, è utile riferirsi a cinque capisaldi di una politica integrata persone animali, tra cui:

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

1. l'identificazione nell'amministrazione di un **gestore tecnico** del piano delle attività e della gestione/interazioni con il luogo di confronto individuato
2. la creazione di un **luogo di confronto aperto** tra amministrazione ed altri attori del territorio per includere vari portatori di interesse in un percorso *pianificato e facilitato con competenza e continuità* (per indicare possibili nomi: consiglio o commissione, osservatorio, gruppo di lavoro, persone-animali)
3. la stesura e sottoscrizione di una **carta dei principi**: nei quali individuare linee di condotta per l'azione da intraprendere su scala comunale
4. il disegno di una **strategia** di lavoro da adottare
5. la predisposizione di un vero e proprio **piano delle attività** con **obiettivi, azioni e misure** da intraprendere per lo sviluppo di una città a misura di animali e persone

La complessità, maggiore e minore, degli strumenti di programmazione può variare in relazione con il procedere dell'azione amministrativa, partendo da poche iniziative pilota verso un crescendo di aree di lavoro e di livelli di integrazione. Resta in ogni caso l'utilità di fornire da subito l'idea di un percorso chiaro verso l'integrazione delle politiche nella nuova prospettiva della presenza degli animali in una logica di Animal-Nature Based Solutions.

Gli approcci partecipativi, poi, diventano centrali per coinvolgere la popolazione e le parti interessate in processi decisionali utili per accrescere la prosperità locale [12-14]. La creazione di partenariati pubblico-privato [15,16] che coinvolgono cittadini attivi e stakeholder della città hanno il compito di attivare risorse, creare conoscenza condivisa su temi nuovi (hum-animal) e realizzare le azioni convergenti necessarie per mobilitare in modo convergente le risorse pubbliche con quelle dei privati e dei cittadini per raggiungere obiettivi di innovazione e di nuova prosperità urbana, anche partendo dalle risorse presenti e semplici, come gli animali.

Dal punto di vista del metodo, l'incontro delle persone e di interlocutori anche molto diversi, all'interno di luoghi di incontro (arene) diventa propedeutico alla generazione di accordi, agende di lavoro e visioni convergenti. Da qui, la predisposizione e attuazione di iniziative pilota (le soluzioni di nuovi servizi) può offrire testimonianza e materia di riflessione utile per generare apprendimenti, sviluppare nuove conoscenze condivise e, in prospettiva, nuove regole e politiche integrate e visioni innovative e diffuse di una nuova lettura delle relazioni tra persone e animali.

RIGENERAZIONE URBANA E ANIMALI: LE AREE DI LAVORO

Gli interventi di rigenerazione urbana possono trarre vantaggio dalla valorizzazione del potenziale che gli animali possono esprimere in interazione con le persone, come cercheremo di indicare, sebbene in modo volutamente schematico per le singole politiche, a seguire.

POLITICHE AMBIENTALI

Tradizionalmente depositarie degli interventi comunali in materia di animali operano per la gestione delle risorse ambientali (verde e acqua), del rispetto dei diritti degli animali e dell'interazione con chi li esprimono secondo modelli di agenzia (associazioni che si occupano a diverso titolo dei diritti, della cura e della valorizzazione degli animali), ma anche per gli aspetti legati all'igiene urbana in rapporto con i servizi veterinari di territorio¹. Nel valorizzare la loro azione in una logica PUIPA i comuni possono introdurre una pluralità di azioni che guardano alla presenza degli animali in modo meno passivo e più aperto alla valorizzazione della loro interazione positiva con le persone, oltre che per soddisfare i loro bisogni etologici. In particolare, si tratta di interventi diversi che possono riguardare più aree di lavoro come di seguito indicato.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Aree relazionali	Spazi disegnati appositamente nel rispetto delle conoscenze etologiche degli animali e della corretta e attiva interazione con i portatori di animali, aree dotate di spazi di incontro piacevoli per favorire anche l'interazione tra persone	
Aree sosta	Spazi pensati per la sosta di persone e animali sui percorsi delle animabili mediante supporti appositamente pensati e realizzati	
Animabili	Percorsi a diversa lunghezza ed intensità disegnati per la corretta percorribilità a sei zampe, con adeguati sistemi - anche innovativi ed ecologici- per la gestione delle deiezioni animali, per il movimento in sicurezza (anche in ore serali e mattutine). Le animabili sono specificatamente segnalate con indicazioni di dettaglio rispetto alla lunghezza dei percorsi, all'impegno necessario e all'esito fisico delle attività di coloro che le percorrono con i loro animali	
Gattile attivo	Aree di ricovero e gestione di gatti non presenti in colonie censite e/o con specifiche esigenze. Oltre alla funzione di ricovero possono essere aperte ad attività educative ed inclusive per specifici target di popolazione, anche fragile, per accrescere interazione sociale e riconoscimento di impegno pubblico. Da questo punto di vista necessita anche di spazi di accoglienza per le persone	
Canile attivo	Come sopra nella gestione di cani	
Gestione deiezioni	Mediante sistemi classici bene organizzati e gestiti, anche con soluzioni sostenibili a gestione diretta (raccolte ecompostabili) e adeguatamente mimetizzati/segnalati nel verde urbano	
Gestione servizi cimiteriali	Con processi autorizzativi specifici per aree cimiteriali e servizi di cremazione	
Regolamento urbano gestione animali	Realizzato in modo aggiornato alle attuali conoscenze e sensibilità di una gestione corretta degli animali, sia negli spazi domestici, sia negli spazi pubblici, con attenzione alla gestione delle colonie feline, alla corretta interazione con gli	

¹ Legambiente indice da anni una verifica delle caratteristiche pet friendly dei comuni dando attenzione ai seguenti aspetti: corretta detenzione, accesso in spiaggia, accesso a uffici e locali pubblici, spettacoli con animali e circhi, esche avvelenate, cremazione e sepoltura, agevolazioni per adozione, botti e fuochi d'artificio, agevolazioni per sterilizzazione.

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

	animali selvatici e con la gestione di circhi e usi di botti e fuochi di artificio	
Regolamento di accesso locali pubblici	Volto a codificare e comunicare le possibilità da parte di operatori ed utenti di gestire e introdurre gli animali di cui si fanno portatori in strutture pubbliche mediante policy chiare e dichiarate nel rispetto delle normative vigenti	
Iniziative ed eventi	Organizzazione di iniziative, anche in collaborazione con associazioni interessate, per azioni di educazione, svago ed incontro tra persone e animali (di proprietà o liberi) per attività di incontro, dialogo sociale, osservazione, conoscenza, gioco, uso attivo del tempo libero	
Politiche per adozioni	In collaborazione con la gestione di canili e gattili mediante specifiche forme incentivanti dedicate alla corretta e piena gestione degli animali adottati	
Patti di cogestione	In collaborazione con la cittadinanza attiva e le associazioni interessate per la presa in carico sussidiaria e partecipata di strutture e attività pubbliche	
Accessi in spiaggia	Per i comuni litoranei, volti ad infrastrutturare, anche con modalità attive e intelligenti (gioco, inclusione, dialogo sociale, gestione sostenibile di tratti di spiaggia dedicati alla presenza e all'interazione degli animali in questi luoghi	
Politiche sanitarie animali	Adozione di specifiche e azioni/convenzioni con strutture pubbliche e private del territorio per facilitare il mantenimento di livelli essenziali di assistenza per famiglie bisognose con animali, anche con il supporto ad associazioni e l'attivazione di servizi dedicati (ambulatori/ospedali veterinari pubblici e sociali)	
Cartellonistica e segnalazioni	Organizzazione di una policy specifica per segnalare, comunicare, dialogare con i cittadini in merito ai servizi e alla corretta gestione degli animali negli spazi pubblici o ad uso pubblico	
Corsi e patentini per educazione/detenzione animali	Promozione di attività formativa e educativa per la corretta gestione degli animali con cittadini interessati a curarne la gestione, anche per facilitare scelte informate rispetto ad esigenze etologiche, gestione della corretta interazione e cura degli animali gestiti	
Animal policy manager	Dotazione di una posizione organizzativa volta alla pianificazione/gestione di una PUIPA a livello urbano,	

POLITICHE URBANISTICHE

Per la realizzazione delle infrastrutture fisiche a supporto della gestione dell'interazione tra persone e animali è necessario dedicare attenzioni puntuali nuove alla presenza degli animali nelle città e alle implicazioni rispetto alla progettazione degli spazi urbani come degli edifici pubblici dove gli animali possono trovarsi ad entrare insieme ai loro portatori, come di seguito indicato.

Pianificazione e gestione	Descrizione	si/no
Disegno urbano hum-animal	Pianificazione urbana integrata persone-animali nella gestione degli spazi (prevalentemente verdi) e dei processi di connessione tra aree e quartieri urbani	
Aree relazionali	Vedi sopra sezione ambiente	
Aree sosta	Vedi sopra sezione ambiente	
Animabili	Vedi sopra sezione ambiente	

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

Strutture di accoglienza animali	Pianificazione di strutture (canili, gattili, appostamenti per visione animali selvatici) aree di spiaggia dedicate	
Strutture di accoglienza persone con animali	Dedicati soprattutto ai senza fissa dimora che hanno necessità di gestire anche l'interazione con gli animali con cui si accompagnano	
Progettazione spazi e soluzioni a misura di animali con persone	Pianificazione di strutture e luoghi di pubblica utilità pensati anche in funzione dell'accoglienza di persone che si muovono con animali in modo quotidiano	

POLITICHE SOCIALI

Gli animali sviluppano interazioni utili e positive con le persone. C'è documentata letteratura sugli impatti positivi sulla salute delle persone che hanno animali in casa [17], in azioni co-terapeutiche con bambini con autismo [18] e disturbi dell'apprendimento [19]. Gli anziani, anche con segni di demenza, sono facilitati dall'interazione con animali, senza fissa dimora trovano negli animali un punto di riferimento, sono segnalatori di violenza domestica (segnalata da maltrattamenti animali). Sono sempre maggiori le evidenze di utilità per la salute e il benessere delle persone.

Per pianificare e organizzare i nuovi servizi per l'inclusione di persone fragili, le attività devono seguire le indicazioni nazionali sugli interventi e attività assistite con animali, in termini di organizzazione, competenze, dichiarazioni di avvio attività.

L'Istituto Superiore di Sanità ha introdotto, infatti, linee guida su Interventi Assistiti con Animali individuando nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il centro di riferimento nazionale, dove è possibile consultare anche l'archivio dei soggetti autorizzati.

L'interazione tra politiche socio-sanitarie e azioni con animali assicura strumenti di intervento innovativi, anche di integrazione tra servizi alle persone e gestione degli animali. Gli animali oltre ad essere dei co-terapeuti sono anche dei facilitatori nei percorsi di inclusione e un ponte tra il mondo delle marginalità e un quotidiano equo.

L'integrazione tra approcci e la valorizzazione dell'interazione degli animali è capacitante e può generare nuovi legami in città tra gruppi, pratiche e associazioni.

Nelle attività che coinvolgono soggetti del terzo settore la pianificazione procede solitamente attraverso azioni di co-progettazione ai sensi delle normative nazionali e regionali.

Le politiche pubbliche affrontano nuove sfide sociali con risorse spesso limitate. L'intuizione della valorizzazione degli animali mette a disposizione risorse nuove che, se opportunamente mobilitate mediante azioni

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

integrate e rigenerative, possono generare opportunità facilitando il processo tra presa in carico, azione pubblica, capacitazione degli individui e, ove possibile, loro attivo inserimento nella società e nel lavoro. La pet-economy è attività trainante e può offrire opportunità inclusive per persone in difficoltà e marginalità.

Gli anziani superano le solitudini in presenza di animali, gli animali vanno gestiti come gli anziani. Gli animali rendono gli anziani attivi se si muovono insieme sulle Animabili e riescono a dialogare con altri grazie alla facilitazione dei pet. Degli anziani possono essere accompagnati con i loro animali sulle Animabili o avere bisogni di accudimento domestico con i loro animali, possono essere accompagnati se qualcuno tiene i loro animali o che qualcuno accompagni i loro animali quando loro non possono accudirli, senza che il legame si rompa e anzi sia solido. Le associazioni possono dare aiuto agli anziani e agli animali in modo integrato.

Solo alcuni degli esempi legati al potenziale inespresso e ai passi da compiere per valorizzare in campo socio-sanitario le interazioni tra persone e animali.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Attività e interventi assistiti con animali in RSA centri diurni	Azioni di co-terapia con animali da parte di professionisti specializzati in IAA Attività di inclusione e attività relazionali con animali formati da parte di professionisti specializzati in IAA	
Servizi per persone fragili con animali	Servizi a supporto della gestione integrata di persone e animali, on demand per persone con fragilità anche temporanea	
Azioni di supporto alla gestione lea animali per persone con basso ISEE	Supporto ed integrazione nella gestione di animali per persone fragili e/o con basso reddito, a tutela sia degli animali, sia dell'azione positiva della relazione con animali da parte delle persone	
Accessibilità a persone disabili con animali	Disegno e organizzazione di luoghi e spazi accessibili per persone con disabilità che si muovono o gestiscono animali	
Attività assistite ed iniziative sociali con animali	Azioni di animazione e inclusione sociale mediate con animali	
Gestione attiva senza fissa dimora con animali anche a fini inclusivi e lavorativi	Azioni mirate di accompagnamento, inclusione, formazione e avvicinamento al lavoro per il tramite di animali e gestione di strutture comunali dedicate (canili, gattili)	
Volontariato sociale con animali	Promozione e diffusione della cultura del volontariato presso categorie anche giovani o di persone old per gestione animali e contemporanee azioni di natura inclusiva e di dialogo sociale	
Politiche NEET con animali	Avvicinamento e inclusione sociale di giovani che non studiano e non lavorano per il tramite degli animali e delle strutture deputate alla loro gestione	
Politiche di integrazione mediate con animali	Azioni di integrazione culturale e linguistica per il tramite di azioni ed eventi facilitati dalla presenza di animali	
Azioni di socialità attiva mediate con animali nelle infrastrutture dedicate	Eventi ed azioni inclusive nelle aree dedicate alla relazione tra persone e animali, anche con il coinvolgimento di associazioni dedicate (passeggiate a	

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

	sei zampe, letture o eventi fotografici dedicati ad animali, gaming urbano, etc)	
Politiche per anziani ed invecchiamento attivo mediato da animali	Come sopra dedicato ad anziani per favorire socialità movimento attivo e dialogo	
Azioni operative		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per più target di popolazione IAA a supporto della qualità di vita e azioni co-terapeutiche in famiglia, strutture residenziali e ospedali ▪ Servizi domiciliari per anziani e animali ▪ Servizi di supporto a persone in difficoltà temporanea con animali ▪ Politiche sociali per i senza fissa dimora con animali, anche in funzione inclusiva e di formazione al lavoro ▪ Azioni a supporto di ragazzi che non studiano e non lavorano (NEET) anche in collaborazione con canili/gattili ▪ Azioni inclusive e di facilitazione negli istituti di pena anche a sostegno della genitorialità ▪ Azioni di sensibilizzazione, gioco, training, inclusione con animali ▪ Azioni di supporto per gestione animali per persone con ISEE basso ▪ Collaborazione con associazioni di volontariato di famiglie e persone con bisogni specifici (ipovedenti, disabilità psichica, psichiatrica, anziani, altro) ▪ Azioni inclusione lavorativa e lotta marginalità 		

POLITICHE EDUCATIVE

Gli animali nei processi educativi giocano un ruolo di rilievo, tanto nell'immaginario (vedi i cartoni) quanto nella vita reale. La presenza degli animali nelle famiglie è diffusa, ma le condotte e le relazioni con gli animali vanno correttamente gestite, in casa e fuori. Gli animali sono potenti coadiutori nella crescita dei bambini e nel trasferire apprendimenti legati a natura e relazioni. Una politica educativa mirata con gli animali migliora la qualità della vita in città.

Sono numerose le azioni tramite cui facilitare una crescita armonica dell'interazione tra minori, famiglie, cittadinanza e animali.

Nelle scuole l'educazione civica può affrontare temi della corretta gestione degli animali in casa e in città. Nelle scuole, e non solo, l'educazione di insegnanti, ragazze e ragazzi, e famiglie alla corretta interazione con gli animali e alle sue utilità può trovare spazio adeguato, anche con la presenza in classe di animali accompagnati da educatori e azioni di gioco.

Le difficoltà, piccole e grandi, di ragazzi nelle scuole possono trovare ausilio utile dalla facilitazione con animali accompagnati da persone esperte

Giovani possono svolgere attività di alternanza e di avvio al volontariato civile destinando parte delle loro azioni alla cura degli animali, anche valorizzando il canile di Pontetetto.

Le colonie feline, da problema, possono diventare una risorsa, anche tramite affiliazione e azioni di informazione/educazione da parte di classi o famiglie, in accordo con il Comune e con la ASL.

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

Eventi di edu-formazione offrono conoscenza, approfondimenti e attività di apprendimento legate a tutte le tipologie di animali presenti in città -pet o selvatici.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Azioni di educazione alla gestione corretta degli animali e dell'interazione	Cicli di azioni educative dedicate per tipologie di studenti su: conoscenza degli animali, corretta gestione dell'interazione, progettazione e disegno di spazi ed azioni urbane	
Azioni di partecipazione alla co-progettazione della città con animali	Co-disegno e co-progettazione con studenti delle scuole superiori sui temi degli animali in città	
Azioni di mediazione culturale a scuola con animali	Interventi di facilitazione e mediazione nelle scuole tra studenti	
Azioni di prevenzione del bullismo con animali	Interventi di facilitazione e mediazione nelle scuole tra studenti	
Promozione del volontariato attivo mediante gli animali e la loro gestione	(vedi anche quanto indicato nelle politiche sociali)	
Azioni operative		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Educazione civica sugli animali di studenti, insegnanti e famiglie ▪ Interventi con animali nelle scuole per supporto di bambini e ragazzi speciali ▪ Seminari di apprendimento della relazione persone-animali ▪ Attività di alternanza scuola lavoro e introduzione al volontariato in collaborazione con il Canile ▪ Valorizzazione delle colonie feline mediante patti collaborativi tra comune, ASL, associazioni e scuole Animali in scuole pilota anche come mascotte ▪ Colonie feline a scuola ▪ Passeggiate di osservazione di e con animali ▪ Attività convergenti tra scuole e privati per affiancamento strutture per la gestione di animali di proprietà e bambini da parte delle famiglie proprietarie di animali 		

POLITICHE DEL TURISMO

Gli animali in città sono una risorsa, anche per il turismo. Una città a misura di animali interessa il crescente numero di famiglie che si muove con animali e che cerca città capaci di offrire proposte integrate per una esperienza a misura di persona e animale. Le città con una vocazione turistica o quelle che intendono sviluppare proposte e iniziative dedicate al segmento delle famiglie con animali può disegnare proposte attraenti e nuove da mettere a disposizione sviluppando iniziative pet-friendly.

L'arrivo in città è un momento distintivo per chi si muove con animali. Un welcome point (con stazione per acqua per gestione deiezioni) dedicato nelle stazioni, treni e bus, in un parcheggio auto rappresenta un possibile biglietto da visita per la città.

Chi si muove con animali ha bisogno di servizi ed eventi dedicati che possono essere a loro volta fonte di attrazione per nuovi turisti.

Strutture di accoglienza, ristoranti, negozi possono avere servizi e una policy chiara nei confronti dei pet.

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

La città ha un'altra dimensione per chi la vive e la visita con animali. Sentieri e spazi dedicati (animabili), servizi mirati per la cura, la nutrizione, la gestione (dog sitting on demand), l'educazione e il gioco con i pet arricchiscono l'esperienza del turista con animali e allungano la permanenza in città.

Un calendario di eventi sportivi, cinofili e culturali dedicati ai pet è motivo possibile di attrazione in periodi meno caldi di flussi turistici.

Pensare agli animali nella mobilità, nell'accesso ai musei, in caso di emergenze sanitarie (di animali e proprietari) è gesto di cura e civiltà.

Piano di accoglienza pet friendly	Descrizione	si/no
Strutture alberghiere e recettive	Pianificazione e programmazione di politiche e linee di condotta pet-friendly nelle strutture recettive e di accoglienza in accordo con i gestori	
Strutture della ristorazione	Linee guida condivise di comportamento da parte di strutture interessate o meno all'accoglienza di animali	
Servizi per la gestione degli animali	Promozione e qualificazione di servizi dedicati alla gestione di animali in connessione con le esigenze dei turisti (servizi di dog sitting, strutture dedicate alla gestione e alla fornitura di beni e servizi per animali, etc)	
Policy mirata locali pubblici	Linee guida e indicazioni di comportamento per frequentatori con animali	
Policy mirata strutture museali	Linee guida e indicazioni di comportamento per visitatori con animali al seguito nella visita di strutture museali	
Policy comunale mirata e comunicazione a supporto	Piano di comunicazione (mappe, app, gaming) dedicate a quanti si muovono con animali	
Guide, percorsi e attività mirate a turisti con pet	Valorizzazione di percorsi/strutture e visite guidate specifiche per coloro che si muovono con animali	
Azioni operative		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet welcome point: stazione FFSS, BUS e parcheggi di riferimento 2. Infopoint: città per animali presentazione, mappa dei servizi, carta, strategia, policy, kit pet benvenuto. Nella mappa: <ol style="list-style-type: none"> a. Città con animali: la guida b. Supporti digitali con QR code e app c. Percorsi dog trekking su Animabili d. Bike rent con trasportini e. Offerta Servizi privati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hotel, ristoranti, negozi amici degli animali ▪ Servizi di cura e di igiene per pet ▪ Educatori, pensioni, ▪ Servizi dog sitting on demand f. Offerta servizi pubblici per persone+pet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasporti ▪ Musei accessibili ▪ Guide turistiche g. Attività ed eventi Pet in città <ul style="list-style-type: none"> ▪ Educativi/formativi/contest ii. Sportivi/Cinofili/Gioco ▪ Culturali/commerciali 3. Scambi casa con animali 4. Copertura sanitaria-assicurativa in viaggio 5. Diete pet legate al territorio e alle sue materie prime 		

POLITICHE ECONOMICHE:

Per la valorizzazione e la qualificazione delle attività economiche diversamente legate alla presenza e alla gestione degli animali in ambito urbano.

La pet-economy è in rapida crescita con rilevanti capacità di creazione di posti di lavoro, sia nel campo della produzione e vendita di servizi (di cura, educazione, assistenza) sia in quella di beni (alimenti, prodotti per la quotidiana gestione degli animali). Lucca segue il trend con numerosi punti di vendita e di servizio che accompagnano le esigenze dei portatori di animali. L'occupazione nel settore è in crescita per persone con differenti profili e competenze. Un ambito di interesse per molti da seguire con attenzione

La crescita dei pet in città sviluppa opportunità come contraddizioni legate alla loro presenza.

La presenza di escrementi può generare innovazione urbana (da cestini intelligenti al riuso in chiave pet) a nuove fonti energetiche e di gestione delle deiezioni.

I pet producono scarti e rifiuti domestici con impatto crescente. Nutrizione e diete casalinghe possono ridurli in presenza di competenze innovative. Le famiglie hanno bisogno di nuovi servizi (pensioni, educazione cinofila, cure veterinarie) con un potenziale di occupazione

Esistono, poi, opportunità aggiuntive nel legare la crescita della pet-economy alla produzione di beni comuni.

Un'ambulanza per pet assicura servizi a cittadini e turisti. La progettazione e la gestione delle Animabili richiedono competenze e interventi di gestione, il canile insieme alle attività economiche può creare circuiti virtuosi tra adozioni, interventi a prezzo contenuto di educazione cinofila e accesso a negozi e servizi specializzati per il quotidiano e per le cure. Gli alimenti in scadenza possono essere riusati per azioni pubbliche. Una carta dei servizi urbani facilita comunicazione, opportunità economiche e diffusione di buone pratiche di gestione degli animali.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Supporto alla creazione di impresa legata alla gestione degli animali	In accordo con operatori economici, associazioni di rappresentanza ed enti della formazione e dell'inclusione lavorativa, sviluppo di azioni mirate alla creazione d'impresa in campo pet-economy	
Supporto alla diffusione di servizi innovativi per pet (accoglienza, pensioni, asili, pet sitting, artigianato e	Facilitazione/chiariezza amministrativa per operatori interessati ad avviare e sviluppare attività economiche legate alla cura/gestione degli animali	

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

design dedicato, food, etc)		
Professioni legate a AAI	Valorizzazione delle competenze di operatori capaci di assicurare servizi di IAA secondo gli standard nazionali	
Educazione cinofila	Promozione di azioni e servizi di educazione cinofila per la corretta gestione familiare e urbana degli animali	
Azioni operative		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Educazione cinofila e avvicinamento agli animali per nuovi proprietari di pet ▪ Comunicazione e supporto alla crescita culturale urbana ▪ Sviluppo responsabile di mercati e servizi ▪ Accesso alle cure e nuovi servizi ▪ Il Riuso nei prodotti Pet ▪ Opportunità di inclusione e creazione di nuovi lavori ▪ cura e prevenzione per animali e persone ▪ Animali come sentinella di salute delle persone ▪ Ricerca e Innovazione nel mondo Pet tra tecnologia e nuovi segmenti produttivi ▪ Pet housing: dal design alle competenze innovative ▪ Pet ed economia circolare ▪ Energie dai pet, rifiuti e bioeconomia 		

POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE

Gli animali sono presenti nelle famiglie e sono rappresentati per il tramite di associazioni. La loro presenza è a volte poco evidente, altre ha impatti anche indesiderati (deiezioni e aspetti igienico-sanitari di controllo). Gli animali chiedono attenzione e offrono opportunità partecipative e coinvolgenti. L'interazione tra persone e animali in città chiede nuove visioni integrate. Su animali e persone nelle città è utile una nuova azione di informazione, confronto, coinvolgimento anche per facilitare legami sociali tra ceti, quartieri, spazi sociali e nel quotidiano.

Le politiche per la partecipazione assicura il co-disegno con i portatori di interesse del territorio delle scelte e delle priorità di una PUIPA e la loro inclusione nei processi di decisione.

Tradizionalmente il rapporto con gli animali in città termina nella cerchia familiare o nella tutela dei diritti da parte di associazioni dedicate. Entrambi possono pensare la loro azione anche in una sfera pubblica, dando un ruolo sociale agli animali e alla loro interazione con e tra le persone. Per questo è necessario costruire nuove visioni e azioni, meno personali e più aperte alla comunità locale e al coinvolgimento attivo di chi si dedica agli animali.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Organizzazione e gestione partecipata di luoghi di co-disegno urbano delle PUIPA	Organizzazione e gestione di un luogo pubblico di co-disegno, partecipazione e inclusione di portatori di interesse locali (anche per tematismi specifici di cui sopra) per facilitare la pianificazione condivisa e la predisposizione di una politica e di un piano di attività urbano integrato persone animali	

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

Strumenti pattizi per la cogestione di spazi e iniziative A-NBS	Definizione di protocolli pattizi tipo per la gestione sussidiaria di strutture ed iniziative legate all'interazione tra persone e animali	
Supporto a centri di volontariato e formazione nella gestione di iniziative civic-pet	Coinvolgimento e supporto ad azioni co-disegnate con associazioni cittadine e terzo settore operante nei campi descritti e codificati nel piano di attività	
Supporto ad eventi ed iniziative aperte a vantaggio della socialità e del dialogo inclusivo mediate da animali	Politiche a supporto di eventi e piani di attività diversamente organizzate in tema di interazione persone-animali	
Azioni operative		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Azioni di info, comunicazione sulla corretta gestione, diritti e doveri degli animali e dei loro accompagnatori ▪ Accompagnamento sugli spazi Animabili di persone autosufficienti con animali per mobilità, svago e socialità ▪ Azioni integrate e di supporto per la gestione di persone e animali nella vita sociale ▪ Giornate di mobilità urbana con animali di famiglie, bambini e anziani ▪ Valorizzazione Animabili come luoghi di incontro e svago, anche per non portatori di animali ▪ L'osservazione, l'interazione e il dialogo con e per il tramite degli animali 		

POLITICHE DEL TRASPORTO

Legate alla corretta gestione dei trasporti che possono riguardare anche gli animali e i loro portatori.

Tipo di azione	Descrizione	si/no
Applicazione policy accoglienti per il trasporto pubblico con animali	Definizione di linee guida, informazioni, strutture facilitanti la gestione del trasporto pubblico di persone che si muovono con animali	
Applicazione policy accoglienti per il trasporto privato con animali	Definizione di linee guida, informazioni, strutture facilitanti la gestione del trasporto di persone che si muovono con animali in taxi e NCC	
Interventi a supporto di primo soccorso di persone con animali e/o di animali	Attivazione di servizi e procedure di gestione per persone che hanno accesso alle cure a seguito di interventi anche del primo soccorso, e servizi dedicati di primo soccorso per animali coinvolti in incidenti di varia natura	
Azioni operative		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Azioni di info, comunicazione sulla corretta gestione, diritti e doveri degli animali e dei loro accompagnatori sui mezzi di trasporto pubblici e di servizio ▪ Organizzazione dei mezzi di trasporto e delle tariffe in funzione della presenza e dell'accompagnamento di animali ▪ Sistemi di trasporto e di accompagnamento di animali di proprietari in difficoltà ▪ Corrette regole di trasporto degli animali su mezzi di trasporto privati e legati al commercio o al servizio per animali 		

COME PROCEDERE QUINDI CON LA PUIPA

Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di dare il senso di una politica urbana integrata persone animali e delle sue possibili traduzioni operative. Gli impatti essendo quelli previsti dalle azioni di rigenerazione urbana e del New European Bauhaus. Una PUIPA è una politica semplice nelle sue singole azioni, resa complessa dalla potenzialità che deriva

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

dall'integrazione di molte parti delle politiche che una amministrazione è chiamata a condurre.

Per procedere in modo ordinato ed efficace è evidente che è necessario procedere con 4 fasi:

1. organizzazione preliminare
2. attivazione delle azioni di co-disegno e pilota
3. sviluppo e gestione allargata degli interventi urbani
4. monitoraggio e riflessione sugli esiti e i percorsi da adattare implementare

Relativamente alla fase 1) di **organizzazione** preliminare è possibile pensare alle seguenti sottofasi riguardanti:

- 1a) il disegno di una direzione politica chiara e convinta
- 1b) la verifica/dotazione di una unità di personale dedicato alla gestione dell'azione complessiva (formata sul tema e con capacità di mediazione, facilitazione, delle azioni partecipative o adeguatamente supportata per il loro svolgimento e per la gestione delle attività di comunicazione/animazione) e il supporto di professionalità dedicate nel campo dell'interazione persone-animali capaci di uscire dal novero dell'improvvisazione e dare evidenza ed espressione alle potenzialità attese dalla corretta valorizzazione dell'interazione tra persone e animali
- 1c) l'esposizione e la condivisione dell'azione della PUIPA in giunta tra gli assessori interessati e con le direzioni delle strutture dell'organizzazione comunale più direttamente coinvolte
- 1c) L'organizzazione di uno spazio di co-decisione (Consiglio/, osservatorio/commissione/gruppo di lavoro hum-animal o altro nome che si voglia indicare) nel quale far convergere i portatori di interesse sul tema, anche in forma differenziata in funzione della tipologia di argomento che progressivamente si porterà all'attenzione
- 1d) Una diagnosi e una mappatura delle risorse disponibili presenti e/o adattabili alla gestione delle iniziative sopra indicate (aree verdi, corsi di acqua, strutture sottoutilizzate da ridestinare ad usi convergenti con la PUIPA).

Sulla base di quanto emerso nella fase organizzativa la successiva fase, quella del 2) **co-disegno e dello sviluppo di azioni pilota** trae avvio dal coinvolgimento dei portatori di interesse nel luogo pubblico deputato volto a:

- 2a) assorbire idee, punti di vista, colli di bottiglia esistenti localmente o soluzioni possibili per giungere al disegno di una SWOT (analisi dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità legate alla interazione persone e animali in città), realizzazione di un'analisi dei problemi e dei bisogni da trasformare poi in un elenco di possibili obiettivi, linee strategiche, aree di intervento e azioni da organizzare;
- 2b) definizione di un primo numero di azioni pilota cui assegnare priorità, anche in funzione delle risorse e degli orientamenti emersi nel corso dell'azione di co-disegno in allineamento con gli orientamenti comunali
- 2c) implementazione delle azioni pilota individuate e loro monitoraggio e valutazione d'impatto

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

- 2d) analisi degli esiti e rafforzamento delle ulteriori azioni nel luogo pubblico deputato al confronto.

La fase 3 è quella di **ampliamento dell'azione di programmazione integrata** e segue le azioni della fase 2 a partire dalla 2c) e 2 d)

- 3a) organizzazione di una strategia di lavoro in funzione degli obiettivi che si intendono raggiungere
- 3b) piano strutturato di azioni tra quelle identificate per le diverse aree di azione della amministrazione e coerente con gli obiettivi definiti
- 3c) sviluppo continuo di azioni di comunicazione e dialogo con la cittadinanza a supporto della gestione e della implementazione delle azioni previste nel piano e dell'azione complessiva della politica integrata, anche per raccolta continua di indicazioni e suggerimenti;

La fase 4 del **monitoraggio e della riflessione** degli esiti del Piano dialoga con la fase 3 in modo ricorrente, sia all'interno dell'amministrazione sia in interazione con i portatori di interesse nel luogo pubblico deputato nell'acquisizione e codifica di lezioni e valutazioni anche rispetto agli esiti raggiunti. La fase 4 riguarda:

- 4a) il monitoraggio delle azioni del gruppo pubblico di lavoro (piani di lavoro, livello di coinvolgimento e partecipazione, livello di messa in attuazione delle azioni programmate);
- 4b) gli obiettivi attesi per le singole azioni previste nel piano di lavoro e gli esiti raggiunti nello svolgimento delle attività come indicatore di risultato e di impatto
- 4c) l'entità delle risorse assorbite dalle attività messe in atto, in termini di risorse umane, finanziarie e amministrative.

LA PUIPA E LE RISORSE PER LO SVILUPPO DELLE SUE AZIONI

Una questione che subito emerge nel confronto con le amministrazioni sul tema della PUIPA non è tanto rispetto all'utilità di adottare una visione nuova a favore di una politica integrata persone animali quanto, piuttosto, quello legato alle risorse necessarie e disponibili per affrontare il percorso. Ora, se è innegabile che il tema delle risorse per una amministrazione pubblica e per l'introduzione di nuove azioni, anche interessanti, è comunque presente, d'altra parte è anche vero che, almeno in parte, si potrebbe trattare di un falso problema.

Chiaramente la proposta dell'adozione di una nuova politica mirata all'interazione tra persone e animali solleva immediatamente il pensiero alle risorse necessarie per l'attuazione: umane, finanziarie e gli strumenti amministrativi.

Allo stesso tempo, è altresì vero che la logica di una politica integrata opera nell'ottica di un riorientamento delle risorse disponibili in vista di una diversa allocazione, talvolta neanche troppo onerosa.

Proviamo a seguire la traccia di lavoro basata sulle risorse per provare a definire meglio questa affermazione:

Le risorse umane: si tratta di un primo aspetto, per molti versi centrale per l'avvio del processo delineato nei 4 punti precedenti e riguarda l'individuazione di una persona tecnica referente per la gestione del processo. Il ruolo di quello che potremmo chiamare **urban pet policy manager (ManUPP)** ha le sue skill principali nella capacità di gestire dal

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

punto di vista organizzativo la gestione di una progettazione complessa anche attraverso gli strumenti del Project Cycle Management o similari. Il Manager ha necessità di conoscere strumenti per la facilitazione di processi partecipativi, la capacità di dialogare e mediare le soluzioni sia con la componente tecnica interna all'amministrazione, preparare i documenti necessari per informare le decisioni politiche dell'amministrazione, infine, gestire l'interazione con la comunicazione dell'amministrazione e, se possibile avere competenza di aspetti legati alla gestione e alle esigenze degli animali in interazione con le persone, ovvero, rapportarsi con professionisti appositamente ingaggiati per accompagnare il processo dal punto di vista tecnico.

Le **risorse finanziarie**: all'apparenza aggiuntive, in realtà possono essere ricavate dalle politiche ordinarie dei vari assessorati, non tanto attraverso un'azione di sottrazione e riallocazione quanto, piuttosto, valorizzando gli interventi preventivati dai singoli assessorati per orientarli verso nuovi esiti sulla base dell'adozione di una visione attenta all'idea degli A-NBS. Così:

- **politiche per la partecipazione:** le risorse necessarie sono quelle prevalentemente umane necessarie per l'attivazione e la gestione del processo partecipativo
- **politiche ambientali:** partono dallo specifico capitolo di bilancio per introdurre strumenti di attenzione maggiore nei confronti degli animali. Ad esempio, l'intervento di riordino e gestione di un parco pubblico - azione di routine per molte amministrazioni - può trovare diversa attuazione quando in fase di progettazione si tiene conto con maggiore attenzione della presenza e della possibile utilità del ruolo degli animali in interazione con le persone. Non necessariamente questo cambia l'importo economico dell'intervento finanziato ma ne modifica certamente la natura e i possibili esiti. Anche dal punto di vista delle politiche per l'ambiente e la gestione dei rifiuti una specifica attenzione ai temi della corretta e utile gestione delle deiezioni animali non può che fare parte di una politica attenta alle nuove presenze animali
- **politiche urbanistiche:** anche in questo caso l'attenzione alle A-NBS più che modificare i costi da sostenere riorienta l'uso delle risorse in considerazione dei nuovi obiettivi per renderle più accoglienti nei confronti di nuove idee. Specifiche azioni di formazione e co-disegno con le comunità dei professionisti (ordini professionali) del territorio, possono facilitare la formazione di un clima culturale coerente
- **politiche sociali:** per pianificare e organizzare i nuovi servizi per l'inclusione di persone fragili, da una parte si possono usare le risorse ordinarie verso azioni che possono ricomprendere la valorizzazione degli animali e della loro interazione attiva, allo stesso tempo, l'avvio di rapporti di sussidiarietà e forme pattizie con il mondo associativo può consentire di ampliare le risorse disponibili mediante rapporti di sussidiarietà
- **politiche educative:** in questo caso l'adozione di specifiche azioni di co-progettazione con le scuole e la valorizzazione delle loro risorse anche nella prospettiva di azioni di maggiore attenzione nei confronti

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

degli animali può fare parte di una valorizzazione delle azioni di sussidiarietà tra enti

- **politiche del turismo:** in questo caso è possibile immaginare anche nuovi meccanismi di compartecipazione finanziaria innovativa tra attori pubblici e privati. Fermo restando che gran parte delle azioni hanno una natura prevalentemente di accompagnamento (organizzazione, comunicazione, formazione, organizzazione di un minimo di strumenti di informazione e dialogo). Ad esempio, anche un uso mirato di parte delle risorse provenienti dalla tassa pagata dai turisti che stazionano nelle strutture alberghiere può essere utilizzato a tale scopo, fermo restando che buona parte dei costi (e dei ricavi) della capacità di attrarre turismo pet-friendly resta a carico delle strutture riceventi
- **politiche economiche:** queste azioni, va detto di minor possibilità di gestione da parte delle amministrazioni, hanno in realtà una ricaduta per lo più culturale, informativa-formativa, nelle strutture dell'amministrazione deputate a ricevere e gestire pratiche di avvio di azioni di snellimento amministrativo e burocratico. Fanno parte di questa area anche le azioni di qualificazione dell'offerta di servizi e di prodotti rivolti al target animale assicurando pieno controllo e rispetto delle norme nella gestione corretta delle pratiche di detenzione e vendita degli animali
- **politiche del trasporto:** si tratta in prevalenza di adottare linee guida e codici di condotta, da questo punto di vista non forieri di nuovi costi strutturali. In alcuni casi è possibile immaginare adattamenti dei mezzi di trasporto in modo pertinente alla presenza di animali, mediante la dedica di aree specifiche assegnate a coloro che si muovono con animali.

Le **risorse amministrative:** riguardano gli strumenti da adottare per facilitare l'organizzazione di atti e decisioni della PUIPA. Si tratta in particolare di (vedi anche allegati):

- regolamento di gestione degli animali in città
- eventuale identificazione di un ufficio tutore degli animali per derimere controversie
- bandi per gli affidamenti di servizi specifici (IAA, Pet care) attraverso processi di co-progettazione con gli attori del terzo settore ai sensi della normativa vigente
- bandi per l'appalto di opere pubbliche dedicate alla gestione degli animali
- patti di collaborazione con le associazioni per la gestione sussidiaria di luoghi ed attività
- varie linee guida di condotta per la gestione delle aree relazionali, delle animabili dei canili e dei vari servizi, dal trasporto al turismo.

CONCLUSIONI

Le città stanno cambiando velocemente affrontando sfide e cercando soluzioni innovative capaci di generare risposte utili anche con costi contenuti per le amministrazioni.

La possibilità di mobilitare risorse inattese attraverso processi di innovazione sociale rappresenta una scelta utile di cambiamento per accompagnare la transizione e migliorare la qualità del vivere urbano e l'inclusione sociale, generando città esteticamente piacevoli, aperte al dialogo sociale e culturale e rafforzando le identità dei profili urbani e le specificità che caratterizzano il sistema nazionale ed europeo.

Gli animali, a questo riguardo, oltre ad essere cittadini presenti nelle città, con i loro bisogni, diritti e doveri, possono rappresentare una risorsa utile se guardati con gli occhiali delle Animal-Nature Based Solutions. Gli animali possono essere una risorsa pubblica capace di accrescere le risposte ai bisogni emergenti in molte situazioni e per numerosi target di persone, specie quelli più fragili. Se oggi uno dei problemi delle pubbliche amministrazioni è rappresentato anche dalla necessità di assicurare diritti in modo nuovo, la valorizzazione delle A-NBS può rappresentare una risposta utile al riguardo.

Per valorizzare le A-NBS sono necessarie nuove visioni e nuovi approcci, quelli che abbiamo cercato di organizzare in questo breve manuale d'uso. Approcci che si basano su una visione integrata delle politiche urbane capaci di valorizzare l'integrazione degli interventi, non a favore degli animali, ma a favore di una visione integrata di persone e animali con l'intento di rigenerare le città valorizzando il verde, il blu, la capacità di vicinato, di dialogo sociale, di gioco, di attivismo e di inclusione, per il tramite di una nuova visione condivisa rispetto alla presenza degli animali e della utilità di una proficua e più matura interazione con le persone.

Le città possono farlo, senza grandi investimenti di risorse e traendo vantaggio da quanto -talvolta molto- è già disponibile per integrarlo in modo nuovo nell'intento di raggiungere obiettivi ambiziosi, quelli di creare città, inclusive, attive, intelligenti, belle ed accoglienti, per tutti, persone e animali.

BIBLIOGRAFIA

1. Audretsch, D.B.; Eichler, G.M.; Schwarz, E.J. Emerging Needs of Social Innovators and Social Innovation Ecosystems. *International Entrepreneurship and Management Journal* **2022**, *18*, 217–254, doi:10.1007/s11365-021-00789-9.
2. Garud, R.; Tuertscher, P.; van den Ven, A.H. Perspectives on Innovation Processes. *Academy of Management Annals* **2013**, *7*, 775–819, doi:https://doi.org/10.5465/19416520.2013.791066.
3. Moulaert, F.; Martinelli, F.; González, S.; Swyngedouw, E. Introduction: Social Innovation and Governance in European Cities: Urban Development

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

- Between Path Dependency and Radical Innovation. *Eur Urban Reg Stud* **2007**, *14*, 195–209, doi:<https://doi.org/10.1177/0969776407077737>.
4. Murray, R.; Caulier-Grice, J.; Mulgan, G. *The Open Book of Social Innovation: Ways to Design, Develop and Grow Social Innovation.*; NESTA, 2010; ISBN 978-1848750715.
 5. Nyseth, T.; Hamdouch, A. The Transformative Power of Social Innovation in Urban Planning and Local Development. *Urban Plan* **2019**, *4*, 1–6, doi:<https://doi.org/10.17645/up.v4i1.1950>.
 6. Tayefi Nasrabadi, M. How Do Nature-Based Solutions Contribute to Urban Landscape Sustainability? . *Environment, Development and Sustainability* **2022**, *24*, 576–591, doi:<https://doi.org/10.1007/s10668-021-01456-3>.
 7. Kabisch, N.; van den Bosch, M.; Laforteza, R. The Health Benefits of Nature-Based Solutions to Urbanization Challenges for Children and the Elderly – A Systematic Review. *Environ Res* **2017**, *159*, 362–373, doi:10.1016/j.envres.2017.08.004.
 8. Albert, C.; Brillinger, M.; Guerrero, P.; Gottwald, S.; Henze, J.; Schmidt, S.; Ott, E.; Schröter, B. Planning Nature-Based Solutions: Principles, Steps, and Insights. *Ambio* **2021**, *50*, 1446–1461, doi:10.1007/s13280-020-01365-1.
 9. Kabisch, N.; Frantzeskaki, N.; Hansen, R. Principles for Urban Nature-Based Solutions. *Ambio* **2022**, doi:10.1007/s13280-021-01685-w.
 10. Laforteza, R.; Chen, J.; van den Bosch, C.K.; Randrup, T.B. Nature-Based Solutions for Resilient Landscapes and Cities. *Environ Res* **2018**, *165*, 431–441, doi:10.1016/j.envres.2017.11.038.
 11. Roe, J.; McCay, L. *Restorative Cities: Urban Design for Mental Health and Wellbeing.* ; 1st ed.; Bloomsbury Publishing., 2021;
 12. Schuppenlehner-Kloyber, E.; Penker, M. Between Participation and Collective Action—From Occasional Liaisons towards Long-Term Co-Management for Urban Resilience. . *Sustainability* **2016**, *8*, 664, doi:<https://doi.org/10.3390/su8070664>.
 13. McConnell, A.; Drennan, L. Mission Impossible? Planning and Preparing for Crisis. *Journal of Contingencies and Crisis Management* **2006**, *14*, 59–70, doi:<https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00482.x>.
 14. Gonyo, S.B.; Fleming, C.S.; Freitag, A.; Goedeke, T.L. Resident Perceptions of Local Offshore Wind Energy Development: Modeling Efforts to Improve Participatory Processes. . *Energy Policy* **2021**, *149*, 112068, doi:<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112068>.
 15. Boniotti, C. The Public–Private–People Partnership (P4) for Cultural Heritage Management Purposes. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* **2021**, doi:10.1108/JCHMSD-12-2020-0186.
 16. Xue, Y.; Lindkvist, C.M.; Temeljotov-Salaj, A. Barriers and Potential Solutions to the Diffusion of Solar Photovoltaics from the Public-Private-People Partnership Perspective – Case Study of Norway. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **2021**, *137*, doi:10.1016/j.rser.2020.110636.
 17. Walsh, F. Human-Animal Bonds I: The Relational Significance of Companion Animals. . *Fam Process* **2009**, *48*, 462–480, doi:10.1111/j.1545-5300.2009.01296.x.
 18. Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Willits, N.H.; Lyons, L.A.; Hertz-Picciotto, I.; Hart, B.L. Affectionate Interactions of Cats with Children Having Autism Spectrum Disorder. . *Front Vet Sci* **2018**, *5*, 5–39, doi:10.3389/fvets.2018.00039.

Disegnare Città innovative: persone e animali in città che cambiano

19. Gee, N.R.; Fine, A.H.; McCardle, P. *How Animals Help Students Learn.*; Gee, N.R., Fine, A.H., McCardle, P., Eds.; Routledge, 2017; ISBN 9781138648630.

